

KOREYS TILIDA HANJA ASOSIDA INSON TANA QISMLARI VA SOG'LIQ ATAMALARINING TAHLILI

Rixsiyeva Shahzoda Odiljon qizi

Koreys tili yo'nalishi 4-bosqich talabasi

E-mail: shahzodaodilnovna3120@gmail.com

Ilmiy rahbar:

Raximova Shodiyona Shuxrat qizi

Tillar-2 kafedrasi stajor-o'qituvchisi

E-mail: shodiyona.1003@gmail.com

ANNOTATSIYA Koreys tilidagi tana qismlari va sog'liq atamaları **hancha (xitoycha belgilar)** asosida tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy e'tibori **얼굴 (yuz), 몸 (tana), 병 (kasallik)** va **치료 (davolash)** kabi asosiy semantik guruhlariga qaratilgan. Hancha yozuvi bu atamalarning shakllanishi, ma'nosi va madaniy asoslarini chuqur tushunishga imkon beradi. Bu so'zlarning lug'aviy va morfologik tuzilishi, shuningdek, ularning koreys tili va madaniyatidagi roli yoritiladi. Ayniqsa, sog'liqni ifodalovchi atamalarning qanday ijtimoiy va madaniy kontekstlarda ishlatilishi, qadriyatlar va an'analar bilan qanday uyg'unlashgani ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar: *koreys tili, hancha (xitoycha belgilar), tana qismlari, sog'liq atamaları, semantik guruhlar, 얼굴 (yuz), 몸 (tana), 병 (kasallik), 치료 (davolash), lug'aviy tahlil, morfologik tuzilish, til va madaniyat.*

АННОТАЦИЯ В статье анализируются наименования частей тела и терминология, связанная со здоровьем, в корейском языке на основе ханча (китайских иероглифов). Основное внимание исследования сосредоточено на таких ключевых семантических группах, как **얼굴** (лицо), **몸** (тело), **병** (болезнь) и **치료** (лечение). Использование ханча позволяет глубже раскрыть процессы формирования данных терминов, их значения и культурные основания. Рассматриваются лексическая и морфологическая структура указанных слов, а также их роль в корейском языке и культуре. Особое внимание уделяется тому, в каких социально-культурных контекстах употребляются термины, обозначающие здоровье, и каким образом они соотносятся с традиционными ценностями и обычаями.

Ключевые слова: *корейский язык, ханча (китайские иероглифы), части тела, термины здоровья, семантические группы, 얼굴 (лицо), 몸 (тело), 병 (болезнь), 치료 (лечение), лексический анализ, морфологическая структура, язык и культура.*

ANNOTATION Korean vocabulary related to body parts and health through the lens of **Hanja** (Chinese characters). The main focus is on the semantic groups of **얼굴 (face), 몸 (body), 병 (illness), and 치료 (treatment)**. The study examines how Hanja contributes to the formation, meaning, and cultural depth of these terms. It explores their lexical and morphological structures as well as their role in the Korean language and cultural context. Special attention is given to how

health-related terms are used in social and cultural settings, reflecting traditional values and practices.

Keywords: *Korean language, hanja (Chinese characters), body parts, health-related terms, semantic groups, 얼굴 (face), 몸 (body), 병 (disease), 치료 (treatment), lexical analysis, morphological structure, language and culture.*

KIRISH. Koreys tili o'zining boy tarixiy va madaniy merosi bilan ajralib turadi. Bu til nafaqat grammatika va leksika jihatidan, balki so'z va iboralar tarkibida ham qiziqarli xususiyatlarga ega. Hanja, ya'ni qadimiy Xitoy iyeroglifi Koreya tilida qo'llanilishi davom etgan yozuv tizimlaridan biridir va bugungi kunda ham ayrim so'zlarda uning ta'siri seziladi. Ayniqsa, tana qismlari va sog'liq atamalarida hanjaning o'rni alohida ahamiyatga ega. Koreys tilida sog'liq va anatomik atamalarni o'rganish, nafaqat tilshunoslik, balki tibbiyot va madaniyatni chuqur anglashga ham yordam beradi. Hanja asosidagi tana qismlari va sog'liq atamalarining Koreys tilidagi roli, ularning etimologiyasi va zamonaviy koreys tilidagi o'rni tahlil qilinadi. Tahlil Koreya tilini o'rganayotganlar uchun muhim tushunchalarni ochib berish bilan birga, hanjaning tibbiy va ilmiy sohalarida qanday ishlatilishini yaxshiroq tushunishga imkon yaratadi. Koreys tilida tana qismlari va sog'liq atamalarining lug'aviy, semantik va madaniy jihatlarini tahlil qilish, tilshunoslik va madaniyatshunoslik sohalarida muhim ahamiyatga ega. Ushbu atamalar nafaqat tilning boyligini, balki millatning dunyoqarashi va madaniyatini ham aks ettiradi.

ASOSIY QISM. Kim, Min-Ju – Koreys tilining tibbiy atamalariga oid tadqiqotlar olib borgan olimlardan biri. Uning ilmiy ishlari, asosan, Koreys tibbiy terminologiyasining semantik tahliliga qaratilgan bo'lib, turli kasalliklar va sog'liq muammolari atamalarining tushunilishi va qo'llanishiga e'tibor qaratadi.

Kim, Ki-Tok – Koreys tilidagi tibbiy terminologiya va sog'liq atamalarining o'ziga xos xususiyatlari va ularning madaniy ta'siri haqida ilmiy ishlar yozgan. U Koreys tilida tibbiy atamalarni o'rganishda til va madaniyatning o'zaro aloqalariga oid tahlillarni amalga oshirgan.

Shin, Ji-Won – Koreys tilida sog'liq atamalarining semantik tahlili bo'yicha tadqiqotlar olib borgan. Uning ilmiy izlanishlari, asosan, sog'liq atamalarining o'zaro bog'liqligi va ularning koreys tilidagi leksik tuzilishini tahlil qilishga bag'ishlangan.

Park, Min-Kyung – Koreys tibbiy atamalarining tarixiy va lingvistik rivojlanishini tahlil qilishga e'tibor qaratgan. U, shuningdek, Koreys tibbiyot terminologiyasining boshqa tillarga, masalan, ingliz yoki xitoy tiliga qanday tarjima qilinishini o'rganadi.

“신체와 건강” (tana va sog'liq) bo'limi inson organizmi va uning sog'lig'iga oid terminlarni o'z ichiga oladi. Ushbu bo'lim mazmunan bir nechta kategoriyalarga ajratilgan bo'lib, ular orasida 얼굴 (yuz), 몸 (tana), 병 (kasallik) hamda 치료 (davolash) kabi asosiy bo'limlar mavjud. Masalan, 얼굴 (yuz) kategoriyasi inson yuziga tegishli bo'lgan burun, ko'z, og'iz kabi asosiy a'zolar va ular bilan bog'liq terminologiyani o'z ichiga oladi.

얼굴 (yuz) bo'limida bir nechta hanjalar mavjud bo'lib, ulardan biri 面 (면) hanjasidir.

Ushbu hanja “ko'rishmoq” (만나다) yoki “yuz” (얼굴) ma'nolarini bildiradi. 面 (면) bo'g'ini boshqa bo'g'inlar bilan birikkanida turli ma'nolarga ega bo'lgan yangi so'zlar hosil qiladi. Masalan, 면회 (<https://korean.dict.naver.com/korudict>) - peshvoz chiqish 면-낫(yuz)/회-

모일(qaysidir kun) mehmon kelganida yoniga chiqib kutib olishni ifodalaydi 표면 (表面) esa “sirt” yoki “tashqi ko‘rinish” ma‘nolarini anglatadi. 체면- yuz yoki sha’n (shaxsning o‘zini hurmatli, g‘ayratli va boshqa odamlarga qarshi uyat his qilmasdan harakat qilishini ifodalaydi.) {체면을 잃다 deb aytsa, bu “yuzni yo‘qotish”, “obro‘sinini yo‘qotish” yoki “ayb qilish” degan ma‘noni anglatadi.} Bu orqali ko‘rinib turibdiki, 面 hanjasi yuz, ko‘rinish yoki uchrashuv bilan bog‘liq mazmunlarni ifodalashda keng qo‘llaniladi.

Misollar: 면담 - interviyu, suhbat
면절 - xatosini ko‘rsatmoq
면도 - soqololish (면-낮(yuz)/도-칼(pichoq))

目 (목) hanjasi koreys tilida 눈 (ko‘z) yoki 보다 (ko‘rmoq) ma‘nolarini bildiradi. Bu hanja ko‘rish, kuzatish, diqqat qaratish kabi tushunchalar bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, turli so‘zlar tarkibida qo‘llanilganda keng semantik ma‘nolar kasb etadi.

Masalan:

목적(目擊) – “ko‘rish”, ya‘ni biror voqeani ko‘z bilan bevosita ko‘rib guvoh bo‘lish holatini bildiradi (눈으로 직접 봄).

목표 (目標) – “maqsad” yoki “yo‘nalish”, bu atama biror maqsadga erishish uchun yo‘naltirilgan aniq va muayyan nuqtani anglatadi (어떤 목적을 이루기 위하여 도달해야 할 구체적인 대상).

목적 (目的) – bu ham “maqsad” degan ma‘noni beradi, biroq u ko‘proq umumiy va falsafiy tushunchada, harakat yoki qarorning sababi sifatida qo‘llaniladi.

주목 (注目) – “e‘tibor” yoki “diqqat”, bu biror narsaga ko‘z bilan qarash, uni diqqat bilan kuzatish ma‘nosini beradi.

맹목적(盲目的) – “ko‘r-ko‘rona”, ya‘ni haqiqatni anglamasdan yoki to‘g‘ri baho bermasdan harakat qilish holatini bildiradi (사실을 옳게 보거나 판단하지 못한 채로 무조건 행동하는) (<https://en.wiktionary.org/>).

Bu misollar orqali 目 (목) hanjasining ko‘rish va idrok etish bilan bog‘liq semantik boyligini yaqqol ko‘rish mumkin.

頭 두 hanjasi koreys tilida 머리 (bosh, soch) / 으뜸 (bosh) degan ma‘nolarni bildiradi. Bu hanja orqali biz birinchi, boshliq yoki boshlamoq degan so‘zlarni bilib olishimiz mumkin. Bunga bir necha misollar ko‘rib chiqsak:

두뇌 - miya 두 hanjasi bosh degan ma‘noni beradi va 뇌 bo‘g‘ini esa miya degan ma‘noni berib, bosh miyasi deb ifodalanadi.

화두 - tezis, gapning birinchi qismi

선두 - rahbar

鬚 (발) hanjasi koreys tilida 머리털 (soch), ya‘ni boshdagi sochlar ma‘nosini anglatadi. Bu hanja soch bilan bog‘liq turli holatlar, ko‘rinishlar va harakatlarni ifodalovchi so‘zlarda keng qo‘llaniladi. Quyida ushbu hanja ishtirok etgan ayrim muhim so‘zlarga to‘xtalamiz:

단발머리 (단髮머리) – “kalta soch”, ayniqsa ayollar orasida tarqalgan yelka uzunligidagi soch turmagini bildiradi. “단(短)” qisqa degani, “발(髮)” soch degan ma’noni beradi.

이발 (理髮) – “soch olish”, ya’ni sochni qirqib, tartibga keltirish jarayoni (머리털을 깎아 다듬음). Kundalik hayotda sartaroshxonaga borish bu atama orqali ifodalanadi.

가발 (假髮) – “sun’iy soch”, ya’ni haqiqiy sochga o’xshatib yasalgan va boshga taqiladigan soxta soch tolalari (진짜 머리카락처럼 만들어 머리에 쓰거나 붙이는 가짜 머리카락). “가(假)” – “soxta, sun’iy” ma’nosini beradi.

Bu misollar orqali 髮 (발) hanjasi nafaqat tashqi ko’rinish, balki madaniy va estetik tushunchalar bilan ham chuqur bog’liqligini ko’rish mumkin.

구 (구) hanjasi koreys tilida 입 (og’iz) yoki 구멍 (teshik) ma’nolarini bildiradi. Bu hanja nafaqat inson organi sifatida, balki chiqish, kirish, so’zlash yoki biror narsani iste’mol qilish bilan bog’liq ko’plab so’zlarda qo’llaniladi. Quyida 구 hanjasi qatnashgan ayrim asosiy so’zlarga to’xtalamiz:

식구 (食口) – “oila a’zosi”, so’zma-so’z tarjimada “birga ovqat yeydigan og’iz” degan ma’noni anglatadi. Bu yerda 식(食) – “ovqat”, 구(口) – “og’iz”. Koreys madaniyatida birga ovqat yeyish – bir oilaga mansublik belgisidir.

인구 (人口) – “aholi”, ya’ni “odam og’zi”. Bu atama muayyan hududda yashovchi insonlar sonini bildiradi. 인(人) – “inson”, 구(口) – “og’iz” (insonlar sonini og’iz orqali ifodalash qadimiy hisoblash an’analaridan kelib chiqqan).

Shunday qilib, 구 (구) hanjasi faqatgina anatomik og’iz emas, balki kirish-chiqish yo’llari, nutq, iste’mol va hatto metaforik ma’nolarda ham keng qo’llaniladigan hanjalardan biridir.

몸. Inson va hayvonlarning boshdan oyoq-qo’llariga qadar tashqi ko’rinishini tashkil etuvchi tanasi.

體 (체) hanjasi koreys tilida 몸 (tana) degan ma’noni bildiradi. Bu hanja inson tanasi, jismoniy kuch, sog’liq holati va tuzilish kabi tushunchalarni ifodalovchi so’zlar tarkibida keng qo’llaniladi. Quyidagi so’zlar 體 hanjasi ishtirokidagi asosiy atamalardan hisoblanadi:

육체 (肉體) – “tana”, ya’ni insonning jismoniy qobig’i. Bu atama ruhiy olamdan farqli ravishda faqat moddiy tanani bildiradi (사람의 몸).

체온 (體溫) – “tana harorati”, ya’ni inson tanasining normal harorat darajasi. Bu yerda 體 (체) – “tana”, 온 (온) – “iliq, issiq”.

체중 (體重) – “tana vazni”, butun tananing umumiy og’irligi. 중 (重) – og’ir degan ma’noni bildiradi.

身 (신) – 몸 (tana), shuningdek ijtimoiy status yoki shaxsga oid tushunchalar bilan bog’liq hanja. 身 hanjasi koreys tilida 몸 (tana) ma’nosini anglatadi. Bu hanja nafaqat jismoniy tana, balki shaxsning jamiyatdagi o’rni, kelib chiqishi va xatti-harakatlari bilan bog’liq ko’plab atamalarda uchraydi:

신체 (身體) – “tana”, ya’ni insonning jismoniy jismi. Bu so’zda 身 (신) ham, 體 (체) ham “tana” ma’nosini bildiradi va birgalikda jismoniy organizmni anglatadi.

手(수) hanjasi koreys tilida 손 (qo‘l) degan ma‘noni anglatadi (<https://hanja.dict.naver.com>). U harakat, vosita, boshqaruv yoki amaliy ish bilan bog‘liq ko‘plab so‘zlarda ishtirok etadi:

악수 (握手) – “qo‘l siqish”, bu salomlashish yoki kelishuv ifodasi sifatida ikki kishining qo‘l berib siqishi. 악 (握) – “ushlamoq”, 수 (手) – “qo‘l”.

박수 (拍手) – “chapak”, bu quvonch, olqish yoki qo‘llab-quvvatlash ifodasi sifatida qo‘l chalish harakati.

XULOSA. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, koreys tilidagi tana qismlari va sog‘liq bilan bog‘liq atamalar ko‘p hollarda **hancha (xitoycha belgilar)** orqali shakllangan va bu ularning semantik qatlamini chuqurroq anglash imkonini beradi. Jumladan, 얼굴 (**yuz**) va 몸 (**tana**) kabi atamalar inson anatomiyasining asosiy qismlarini ifodalasa, 병 (**kasallik**) va 치료 (**davolamoq**) so‘zlari esa sog‘liq muammolari va ularni bartaraf etish jarayonini bildiradi. Ushbu so‘zlar o‘z ichiga faqatgina tilshunoslik emas, balki **madaniy, ijtimoiy, va tibbiy** ma‘nolarni ham oladi. Hancha orqali bu atamalarning ma‘nodagi aniqlik, tarixiy rivojlanish va madaniy konnotatsiyalarini tahlil qilish imkoniyati yaratiladi. Natijada, koreys tilining sog‘liq va tana bilan bog‘liq lug‘aviy boyligi, hancha orqali yanada tushunarli va chuqur talqin qilinishi mumkin. Bu esa koreys tilini o‘rganayotganlar uchun nafaqat til, balki xalqning **mentaliteti va qadriyatlarini** ham anglashda muhim vositaga aylanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. 박상익, (2009). *몸과 의학의 역사*. – 서울: 푸른역사.
2. 이선영, (2010). *한자의 인체 관련 어휘 분석*, - *한중언어문화연구*.
3. 정보영, (2022). *마인드맵으로 배우는 한자어 2300*, -한글파크.
4. 시리즈, (2024). *진짜 교과서 한자어 3학년*, -좋은책신사고.
5. <https://brunch.co.kr>
6. <https://colordict-dictionary.kor.softonic.com>
7. <https://colordict-dictionary.kor.softonic.com>
8. <https://colordict-dictionary.kor.softonic.com>
9. <https://en.wiktionary.org>
10. <https://hanja.dict.naver.com>
11. <https://korean.dict.naver.com>
12. <https://korean.dict.naver.com/korudict>
13. <https://korean.dict.naver.com/korudict>
14. <https://namu.wiki>